

Artículo Especial

Tono muscular en el neonato desde una perspectiva kinésica

Francisca Ruz Espinoza ¹, Rodolfo Bastías Lemp²

¹ Licenciada en Kinesiología, Universidad Diego Portales

² Servicio de Neonatología, Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B. Magíster Gestión de Operaciones en Salud, Universidad del Desarrollo, Chile. Kinesiólogo, Lic. Universidad de Chile

Dirección: francisca.ruz.es@gmail.com; rbastias@hsoriente.cl

Resumen

El tono muscular en los recién nacidos es un fenómeno complejo, dinámico y multifactorial que resulta de la interacción entre mecanismos neurofisiológicos centrales, periféricos y sensoriales. Su desarrollo está estrechamente relacionado con la edad gestacional, lo que lo convierte en un parámetro clínico fundamental en neonatología, especialmente en recién nacidos prematuros, donde permite la detección temprana de alteraciones posturales y motoras. Desde una perspectiva kinésica, el tono se evalúa mediante herramientas estandarizadas como las escalas Neonatal Intensive Care Unit Network Neurobehavioral Scale (NNS), Premie-Neuro y Dubowitz, complementadas con una observación clínica y el marco de análisis de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). La intervención terapéutica se centra en estrategias individualizadas y multidisciplinarias que promueven la organización neuromotora, la regulación del tono y el desarrollo funcional, incluyendo el posicionamiento con contención, la estimulación vestibular, táctil y familiar, así como la regulación ambiental. La comprensión y modulación del tono muscular neonatal permite orientar la habilitación, promoción y prevención kinésica temprana, favoreciendo un desarrollo motor y postural adecuado.

PALABRAS CLAVE: *Tono muscular, neonato, prematuro, edad gestacional, control motor, desarrollo neuromotor, evaluación clínica, Dubowitz, CIF, intervención kinésica*

Abstract

Muscle tone in newborns is a complex, dynamic, and multifactorial phenomenon resulting from the interaction between central, peripheral, and sensory neurophysiological mechanisms. Its development is closely related to gestational age, making it a fundamental clinical parameter in neonatology, especially in premature newborns, where it allows for the early detection of postural and motor disorders. From a kinesic perspective, tone is assessed using standardized tools such as the Neonatal Intensive Care Unit Network Neurobehavioral Scale (NNS), Premie-Neuro, and Dubowitz scales, complemented by clinical observation and the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) analysis framework. Therapeutic intervention focuses on individualized and multidisciplinary strategies that promote neuromotor organization, tone regulation, and functional development, including positioning with restraint, vestibular, tactile, and familiar stimulation, as well as environmental regulation. Understanding and modulating neonatal muscle tone allows for the guidance of early kinesic habilitation, promotion, and prevention, promoting adequate motor and postural development.

KEYWORDS: *Muscle tone, neonate, premature, gestational age, motor control, neuromotor development, clinical assessment, Dubowitz, ICF, physical therapy intervention.*

Introducción

El tono muscular es un fenómeno fisiológico complejo y dinámico¹ el cual involucra múltiples sistemas del organismo que están en constante interacción con el ambiente. Su significado ha evolucionado a través de múltiples definiciones a lo largo del tiempo, y, pese a esto, es considerado, en términos generales, como el estado constante de contracción parcial de los músculos en reposo y a la resistencia pasiva al estiramiento¹⁻⁴. Este estado basal de activación resulta esencial para el control postural y motor, ya que constituye una precondition para la estabilidad, el equilibrio y la ejecución eficiente del movimiento.

Ahora bien, para el periodo neonatal –considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los primeros 28 días o 4 semanas de vida extrauterina de un bebé⁵ – en niños y niñas hospitalizados(as) o no, el tono adquiere relevancia funcional y clínica, debido a que su desarrollo está estrechamente relacionado con maduración del Sistema Nervioso^{3, 6-9}, razón por la cual presenta una evolución directamente vinculada con la edad gestacional (EG)^{8, 9}.

En este contexto, el tono se constituye como un parámetro clave en la evaluación y posterior intervención kinésica del neonato, orientando en la detección de alteraciones posturales y motoras, así también permitiendo planificar intervenciones tempranas y favorecer una evolución adecuada y funcional. Esto, considerando que sus anomalías pueden afectar el control motor, disminuir la fuerza y dificultar la coordinación, impactando negativamente en el desarrollo neuromotor de la población neonatal.

Abordar el tono muscular desde conocimientos neurofisiológicos y funcional permite generar una evolución más precisa del neonato, así como su intervención a través de herramientas clínicas específicas.

El objetivo de este trabajo es mostrar, a grandes rasgos, los fundamentos neurofisiológicos del control motor relacionados al tono, su expresión clíni-

ca según EG, y el rol kinesiológico en su abordaje terapéutico desde la práctica clínica.

Uso del concepto tono muscular en Unidades de Neonatología

En el ámbito de la neonatología, el tono muscular adquiere una relevancia clínica esencial, debido a que constituye un indicador clave del desarrollo neurológico y madurativo del recién nacido (RN). El análisis y abordaje no se limita sólo a los RN a término – mayor a 37 semanas de gestación –, sino que adquiere especial relevancia en el manejo de prematuros, quienes se ven más expuestos de forma precoz al medio extrauterino, perdiendo la contención y estimulación que les brindaba el útero de manera continua y protectora¹⁰, lo que es primordial en su desarrollo sensoriomotor.

La observación y evaluación del tono muscular en esta población no sólo permite inferir el grado madurativo de desarrollo neurofuncional, sino también identificar alteraciones tempranas que pueden requerir intervención cuando no exista una correlación entre la clínica, la maduración por edad gestacional corregida y situación clínica.

En el contexto kinésico, el tono muscular se constituye como un parámetro clave en la evaluación y posterior intervención del neonato. Su análisis contribuye a la construcción de conocimiento y a la práctica en la habilitación neonatal, identificación de signos de alteración postural y motora, la orientación de planificación terapéutica y la implementación de intervenciones precoces que promuevan una evolución funcional adecuada¹⁰. Y en relación a las anomalías del tono, éstas pueden llevar a movimientos voluntarios subóptimos y contracciones involuntarias, lo que compromete la fuerza, el control motor y la coordinación¹¹, con impacto en la funcionalidad a lo largo del desarrollo del bebé.

Generalidades del Tono Muscular

El tono muscular corresponde al nivel basal de actividad contráctil del músculo que se mantiene

constante, expresando resistencia al estiramiento pasivo¹⁻⁴. Esta definición clásica resulta ambigua en la actualidad kinésica, por lo que ha sido ampliada para considerar su carácter multifactorial, dado que el tono surge de la interacción entre dinámicas activas – como la actividad neural detectable por electromiografía (EMG) – y mecanismos pasivos, dependientes de las propiedades viscoelásticas del músculo y tejidos circundantes.^{1, 12}

Desde la mirada neurofisiológica, el tono se considera una función adaptativa del aparato neuromotor, regulada por estructuras complejas del sistema nervioso central (SNC) y periférico (SNP)¹³, que permiten preparar al cuerpo para responder a demandas posturales y de movimiento. En esta misma línea, autores como el Neurofisiólogo Nikolai Bernstein lo han relacionado con la capacidad del sistema motor para activar patrones musculares según requerimientos del entorno y la tarea^{1, 14-17}.

Perspectiva del Control Motor en el Tono Muscular

El control motor es el conjunto de procesos que el sistema nervioso central y sistema muscular llevan a cabo para planificar, coordinar y ejecutar movimientos. Es decir, implica las funciones neurológicas y biomecánicas que permiten realizar movimientos voluntarios e involuntarios de manera eficiente, precisa y adaptativa^{16, 18}.

En este contexto se identifica un rol crucial en el tono muscular, ya que, como fenómeno neurofisiológico, colabora en el control postural y motor a partir de la regulación adaptativa e involuntaria del tono dado por la interacción dinámica de vías descendentes moduladoras, circuitos espinales, y feedback sensorial^{13, 19}. Esta modulación se puede describir de la siguiente manera, otorgando ciertos elementos para su comprensión:

1. Vías centrales

El tracto corticoespinal constituye la vía principal del sistema piramidal para el control motor voluntario (Figura 1). Comienza su desarrollo en etapas muy tempranas en la vida intrauterina, alcanzando

el nivel de decusación piramidal aproximadamente ocho semanas después de la fecundación²⁰, estableciendo conexiones funcionales con la médula espinal (ME) a las 25 semanas de edad gestacional (E.G), aunque su mielinización y brotación axonal terminal continúan después del nacimiento¹⁹. Esta vía tiene una función predominantemente inhibitoria regulando el tono y la postura al modular reflejos espinales. Su acción contrarresta a las vías subcorticales espinales mediales, suprimiendo patrones tónicos primitivos con la extensión proximal.

Figura 1. Trayecto del tracto corticoespinal

El tracto corticoespinal es la principal vía descendente para el control motor voluntario. Se origina en la corteza motora primaria de la corteza frontal y desciende de manera organizada a través de la corona radiada, cápsula interna, mesencéfalo, puente, bulbo raquídeo y médula espinal²¹. En el bulbo, la mayoría de sus fibras (líneas azules), se cruzan en la decusación piramidal formando el tracto corticoespinal lateral, encargado del control contralateral y preciso de los movimientos de las extremidades. Una menor proporción permanece sin cruzar como tracto corticoespinal anterior, que desciende ipsilateralmente y participa en la innervación bilateral de los músculos axiales y del tronco²². Este tracto ejerce una modulación inhibitoria sobre reflejos espinales, contribuyendo al control del tono muscular y al equilibrio con vías subcorticales⁹.

Elaboración propia creada en <https://BioRender.com>

2. Ganglios basales y tálamo

Los ganglios basales y el tálamo (Figura 2) participan activamente en la modulación del tono, en la planificación y ejecución de movimientos coordinados¹⁰. Estas estructuras emergen del prosencéfalo²³ y diencefalo²⁴, respectivamente, empezando su desarrollo primitivo en semanas tempranas gestacionales. Son visibles desde 11 + 3 a 13 + 6 semanas de gestación²⁵. Estas refinan la información que proviene del sistema corticoespinal, suprimiendo movimientos innecesarios y favoreciendo aquellos que son funcionales. En conjunto, generan un movimiento fluido armónico y eficaz¹⁹.

Figura 2. Ganglios basales y tálamo: estructura y función.

(A) Ganglios basales y tálamo, estructuras están estrechamente relacionadas que forman parte de los circuitos motores y cognitivos del cerebro. (B) El tálamo actúa como estación de relevo y filtrado de información sensorial y motora hacia la corteza cerebral²⁴. La importancia de esta estructura radica en su capacidad para integrar y modular las señales motoras procedentes de múltiples regiones del cerebro, lo que facilita la coordinación, el ajuste preciso y la supervisión de los movimientos²⁶. (C) Los ganglios basales son núcleos subcorticales (cuerpo estriado, globo pálido, núcleo subtalámico y sustancia negra) implicados principalmente en el control motor voluntario^{23, 27}. Regulan el inicio y la inhibición del movimiento, seleccionando acciones apropiadas y modulando la ejecución motora²³.

Elaboración propia creada en <https://BioRender.com>

3. Cerebelo

El cerebelo (Figura 3) desempeña un papel central en la regulación del tono, la postura y el equilibrio, trabajando juntamente con los ganglios basales para coordinar los movimientos. Exactamente el vínculo con el tono se ejerce a través del núcleo dentado y el pedúnculo cerebeloso superior¹⁹, que conectan con la corteza motora y reciben aferencias de diversos receptores; estiramiento, presión, tacto, visión y sistema vestibular¹⁹. Esto permite un feedback sensorial que ayuda en el ajuste postural. Durante el desarrollo embrionario, el cerebelo surge del romboencéfalo, y comienza su desarrollo alrededor de la cuarta semana de gestación²⁸, para luego progresar su maduración para participar en la regulación del tono y la coordinación motora.

Figura 3. Cerebelo.

El cerebelo, ubicado en la fosa craneal posterior, es esencial para la regulación del tono muscular. Aunque no inicia el movimiento, ajusta la postura, la marcha, y la actividad muscular voluntaria. Posee una corteza, organizada en capas moleculares, núcleos y fibras. En términos generales, regula la coordinación y la precisión de los movimientos, participa en el aprendizaje motor y la predicción de errores, además de desempeñar otras funciones²⁹.

Elaboración propia creada en <https://BioRender.com>

4. Tronco encefálico y sistemas neuromoduladores

El tronco encefálico (Figura 4), se forma alrededor de la cuarta y séptima semana de gestación^{30, 31} y madura en un arco caudal a rostral, dando lugar al bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo³⁰. Dentro de él, la red neuronal llamada for-

mación reticular, contiene núcleos que son claves para influir en el tono muscular. La formación reticular pontina y bulbar generan proyecciones descendentes que pueden aumentar o reducir el tono dependiendo del tipo de estimulación.

Entre estos núcleos, los núcleos tónicos pontomedulares envían impulsos tónicos descendentes que regulan la excitabilidad de los circuitos espinales a través de los tractos reticuloespinal, vestibuloespinal (que se hablará más adelante) y monoaminérgico. La formación reticular ventral (vR) excita el tono, mientras que la dorsal (dR) lo inhibe. Los núcleos vestibulares (VN) facilitan la excitación de las motoneuronas espinales, favoreciendo el control postural. Los núcleos monoaminérgicos, como el locus coeruleus (noradrenérgico) y los núcleos del rafe (serotoninérgico), modulan difusamente la excitabilidad espinal, actuando como sistemas neuromoduladores ascendentes y descendentes¹³.

Figura 4. Tronco encefálico y sus neuromoduladores del tono.

El tronco encefálico, compuesto por mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, constituye un centro integrador de funciones vitales y motoras. Dentro de él, la formación reticular bulbar y pontina es una red de núcleos que regula funciones vitales (vigilia, respiración, cardiovascular) y la modulación del dolor²². Estas incluyen núcleos tonales, vestibulares, y monoaminérgicos que generan impulsos descendentes hacia la médula espinal¹³. Las vías reticuloespinales modulan la postura y el tono muscular: la reticular pontina ejerce acción excitatoria y la reticular bulbar una acción inhibitoria, en coordinación con aferencias vestibulares y propioceptivas^{22, 33}.

Elaboración propia creada en <https://BioRender.com>

5. Médula espinal

La ME (Figura 5), que inicia su desarrollo durante la tercera y cuarta semana de gestación³⁴⁻³⁵ con la formación de la placa y tubo neural³⁵, integra señales aferentes y eferentes que son partícipes de la modulación del tono¹³. A nivel espinal, redes neuronales segmentarias regulan cambios específicos en la tensión muscular, permitiendo cambios posturales rápidos ante estímulos sensoriales. Estos circuitos reflejos están funcionando desde etapas primarias de desarrollo, pero su modulación por vías superiores son limitadas al nacer³⁴.

Además, se encuentran las vías reticuloespinal y vestibuloespinal, que proyectan hacia ME para modular el tono postural y las respuestas a la posición de la cabeza¹³.

Figura 5. Médula espinal y sus tractos descendentes motores.

La M.E es la vía principal de comunicación entre el encéfalo y el cuerpo. Está organizada en 31 segmentos que originan nervios que integran y transmiten información sensitiva y motora, participando en reflejos y en la regulación del tono muscular a través de motoneuronas alfa y gamma, moduladas por tractos descendentes vestibuloespinales y retículos espinales²⁶. Se incluyen los tractos corticoespinales de la figura 1: corticoespinal lateral y anterior.

Elaboración propia creada en <https://BioRender.com>

Cada una de las estructuras involucradas en el control del tono muscular se integran en un circuito global (Figura 6). Desde la corteza motora, ganglios basales, tálamo, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal interactúan mediante tractos descendentes, ascendentes y vías moduladoras para regular de manera adaptativa el tono y la postura en coordinación con la retroalimentación sensorial de músculos, articulaciones y piel.

Figura 6. Circuito neural integrador del tono muscular.

Este esquema representa la interacción jerárquica y moduladora de las principales estructuras nerviosas que controlan el tono muscular. La corteza cerebral origina el tracto corticoespinal (azul), vía piramidal responsable del control motor voluntario fino, que ejerce una modulación inhibitoria sobre los reflejos espinales. Esta acción se equilibra con las vías subcorticales descendentes: tracto reticuloespinal (verde), con componentes pontinos excitatorios y bulbares inhibitorio; el tracto vestibuloespinal (celeste), que facilita la extensión y control postural; y las vías monoaminérgicas (verde claro), provenientes del locus coeruleus (noradrenérgico (NA) y núcleos de rafe (serotoninérgico (5HT) que ajustan de manera difusa la excitabilidad medular.

Los ganglios basales (GB) que se incluye en ello el tálamo, y el cerebelo (CB) refinan la planificación y coordinación motora, mientras que el tronco encefálico (TE) integra las señales corticales, subcorticales y sensoriales, modulando la salida motora descendente. La M.E actúa como centro integrador final para generar ajustes posturales inmediatos con el tono muscular. En conjunto, este circuito asegura la regulación dinámica y adaptativa del tono.

Las líneas continuas representan proyecciones centrales, y las líneas discontinuas las proyecciones aferentes.

Rv: Reticulo ventral. Rd: Reticulo dorsal. NV: Núcleos vestibulares. Los circuitos espinales también modulan el tono mediante información de receptores de tendones y musculoesquelético por interneuronas, ajustando la respuesta muscular.

Elaboración propia creada en <https://BioRender.com>

En síntesis de este apartado, **abordar el tono muscular desde la perspectiva del control motor resulta sustancial**, ya que permite comprender los mecanismos neurofisiológicos que integran estructuras corticales, subcorticales, tronco encefálicas y espinales en una **co-regulación dinámica** a través de vías descendentes, ascendentes y sistemas moduladores, y esto según la retroalimentación sensorial provenientes de tejidos, para favorecer la postura y el movimiento.

El incorporar este enfoque permite comprender **cómo se regula la postura, la estabilidad y la armonización motora**, dándonos un input a conocer si estos componentes presentan alteraciones se pueden generar patrones del tono anormales. Desde la kinesiología, el aprender sobre el control motor del tono muscular nos da sustento neurofisiológico, y una base a la práctica kinésica para abordar la rehabilitación, orientada a establecer movimientos adaptativos y funcionales para cada neonato.

Valoración clínica del tono muscular

La integración funcional de las vías centrales, circuitos espinales y aferencias sensoriales descritas previamente se manifiestan clínicamente en un patrón de tono característico por cada etapa del desarrollo.

En el periodo neonatal, la expresión del tono está estrechamente vinculada a la edad gestacional (EG)^{8,9,37}, de modo que la postura, el tono y las respuestas a estímulos presentan variaciones. En general, los bebés prematuros a menudo carecen de un tono muscular adecuado, y corren riesgo de desarrollar patrones de movimientos anormales, y deformidad del esqueleto. En esto, entre las 28-30 de edad gestacional hay un menor tono, donde se es incapaz de combatir la fuerza de gravedad, con resultado en una extensión corporal dominante³⁸.

En particular, se establece que el tono muscular comienza a desarrollarse intensamente a las 28 semanas de desarrollo fetal y se completa a las 36 semanas. A las 32 semanas, el tono flexor distintivo se hace evidente en las extremidades inferiores, mientras que en las extremidades superiores es pal-

pable a las 36 semanas. “Los bebés prematuros de ≤ 36 semanas de edad gestacional se ven clínicamente como “bebés flácidos” ya que la maduración del tono muscular no está completa”^{39,40}, como se puede observar en la figura 7.

Figura 7. Neonato prematuro de 22 semanas.

Neonato de 23 semanas intubado dentro de una incubadora³⁶, con sensores para el monitoreo fisiológico y uso de pañal. Se observa la falta de un contexto postural uterino. Postura: cabeza y cuello hacia la extensión, columna extendida, hombros en abducción con brazos extendidos, caderas en abducción y rotación externa, rodillas en leve flexión, y sus pies con predominancia hacia la eversión. En conjunto, se observa una incapacidad de uso de línea media como eje con déficit de flexión y aducción y de contención.

Imagen obtenida de Tsikouras et al., 2021⁴¹.

Dentro de las evaluaciones encontramos herramientas estandarizadas que permiten objetivar el desarrollo neuro funcional. Entre las destacadas, que abarcan al neonato y presentan un ítem sobre el tono muscular, están el Neonatal Intensive Care Unit Network Neurobehavioral Scale (NNS), la Premie-Neuro, y la escala de Dubowitz. Cada una de estas aporta información complementaria, situándose en diversos contextos clínicos y rangos de E.G, la que se detalla en la Tabla 1.

El NNS se orienta en neonatos de alto riesgo, permitiendo evaluar el tono tanto de manera activa como pasiva, los movimientos espontáneos y la calidad del neurocomportamiento⁴²⁻⁴³. Por otro lado, la Premie-Neuro se centra en neonatos prematuros, evaluando la maduración de manera secuencial del tono en un patrón caudo cefálico y centrípeto^{43,44}, facilitando el monitoreo del progreso motor desde etapas tempranas de desarrollo. Por último, la escala de Dubowitz combina la observación de postura, movimientos activos, y pruebas pasivas, generando una estimación de la E.G⁴⁵ y diferenciando características de tono normales de alteraciones que requieren seguimiento clínico.

En la siguiente tabla se detalla mayores características de cada una de estas.

Escalas	Características
Neonatal Intensive Care Unit Network Neurobehavioral Scale (NNS)	<ul style="list-style-type: none"> • Población : Recién nacidos de alto riesgo (prematuros hospitalizados en UCI neonatal). • Edad : Desde 30 semanas de E.G. corregida. • Objetivos : Evaluar neuro comportamiento y desarrollo neurológico temprano. • Vínculos con el tono muscular: Evalúa el tono activo (movimientos espontáneos, esfuerzos de autoajuste) y pasivos (resistencia a la manipulación, postura, ángulo poplíteo, signo del pañuelo). Incluye subescalas para hipertonicidad, hipotonía, excitabilidad, letargo y calidad del movimiento; permite identificar hipotonía, hipertonia, distribución proximal/distal y tipo de tono (flexor/extensor).
Premie-neuro	<ul style="list-style-type: none"> • Población : Neonatos prematuros. • Edad : 23-37 semanas de E.G. • Objetivos : Monitorear el desarrollo neurológico y progreso del tono muscular en prematuros. • Vínculos con el tono muscular: Evalúa el tono en reposo y durante la actividad, así como los reflejos y los movimientos espontáneos. Permite observar la maduración secuencial del tono: flexor en las extremidades inferiores (29-35 semanas), cadera (35-37 semanas), hombro (37-38 semanas), tronco y control de la cabeza (36-40 semanas). Tiene en cuenta el patrón caudocraneal y centrípeto, útil para identificar retrasos o alteraciones en el desarrollo del tono. Consta de 24 ítems divididos en factores neurológicos, movimiento y capacidad de respuesta.
Dubowitz	<ul style="list-style-type: none"> • Población : Recién nacidos a término y prematuros. • Edad : Desde 26 semanas de E.G. corregida. • Objetivos : Estimar la edad gestacional y valorar la madurez neurológica y física del recién nacido. • Vínculos con el tono muscular: Evalúe el tono activo y pasivo mediante la observación en posición supina (postura de la cabeza, el tronco y las extremidades, movimientos espontáneos, simetría) y suspensión ventral (control del tronco y elevación de la cabeza). Incluya pruebas pasivas como la tracción de las extremidades, el ángulo poplíteo, el signo del pañuelo y la prueba del talón a la oreja. Permite diferenciar los patrones de tono normales según la edad gestacional y observar la progresión del tono axial y flexor de las extremidades, lo que ayuda a evitar el sobrediagnóstico de hipotonía o hipertonia, especialmente en los bebés prematuros.

Tabla 1. Escalas de evaluación de desarrollo neuro funcional en neonatos (Elaboración propia)

Escala de Dubowitz con abordaje kinésico

Si bien las distintas escalas estandarizadas aportan información valiosa sobre la maduración neurológica y el tono en el neonato prematuro, en este trabajo se profundizará en la escala de Dubowitz, otorgándole un abordaje kinésico. Esta mirada kinésica propone adaptar los ítems originales de la escala, clasificándolos en categorías prácticas para la evaluación aplicable, considerando la observación, la palpación, y el rango de amplitud de movimiento en conjunto. Así, la escala no solo permite estimar la edad gestacional, sino también comprender la organización progresiva del tono postural y flexo/extensor en relación al desarrollo neuromotor, lo que facilita la planificación terapéutica y la detección temprana en prematuros.

En la evaluación del tono muscular del neonato, la observación, la palpación, y la valoración del rango de amplitud de movimiento se realizan de manera simultánea, permitiendo una apreciación integral del desarrollo neuromuscular. Esto lo podemos observar gráficamente en la Tabla 2. Cabe advertir que la evaluación presentada corresponde a una adaptación de la escala original de Dubowitz⁴⁵, cuyo objetivo como se detalló anteriormente, es observar la variación del tono, según la edad gestacional. Además, en este artículo se excluyeron dos ítems de la escala completa, ya que no resultaban pertinentes para el análisis específico del tono porque están más vinculadas con la movilidad articular⁴⁶. Por esta razón, no es posible otorgar un puntaje de edad gestacional como la versión original de la autora. Seguido por ello, si el propósito del evaluador es estimar la EG, mediante el tono, debe utilizarse la escala Dubowitz⁴⁵ completa con sus respectivos puntajes. No obstante, esta versión modificada constituye una herramienta útil desde la perspectiva kinésica, ya que facilita la observación de la progresión del tono muscular en los recién nacidos y proporciona información práctica para planificar la intervención, sin otorgar la EG.

- **Postura:** En decúbito supino, se observa la posición de las extremidades. En prematuros menor a 28 semanas predomina la extensión; a las 32 semanas surge la flexión parcial en piernas; a las 34-36 semanas aparece la

flexión incompleta de brazos y piernas; y a las 37 semanas o más la postura en flexión es predominante^{45,46}. Esto se puede observar en la Figura 8.

- **Signo de la bufanda:** Consiste en llevar el brazo a cruzar el tórax hacia el hombro contralateral. Menor a 36 semanas el codo sobrepasa fácilmente la línea media, mientras que a término ofrece resistencia y el codo tiende a detenerse en la línea media^{45,46}.
- **Caída de la cabeza:** Al sostener al neonato en posición semisedente, se observa el control cefálico. Menor a 28 semanas la cabeza cae completamente, entre 30-34 semanas se percibe leve resistencia, y en mayor o igual a 37 semanas existe mayor control con acompañamiento del tronco^{45,46}.
- **Suspensión en prono:** Al sostener al neonato en decúbito supino por el abdomen, se observa la alineación cabeza-tronco. En menores a 28 semanas todo el cuerpo cuelga, a las 34 semanas hay un intento parcial de alineación, y a las 40 semanas el tronco y la cabeza se mantienen en línea^{45,46}. Ver Figura 9
- **Retroceso de extremidades superiores (EES) e inferiores (EII):** Tras mantener el brazo en flexión por 5 segundos, se extiende y se libera. En menores de 28 semanas no existe retroceso, a las 32-34 semanas es lento e incompleto, y en mayores o igual a 37 semanas es rápido y vigoroso^{45,46}. Se representa en la Figura 9.
- **Ángulo poplíteo:** Con la cadera en flexión en 90°, se extiende la pierna y se mide el ángulo muslo-pierna. En 28 semanas es de 180°, en 34 semanas de 120-140°, y en 40 semanas menor a 90°^{45,46}. Se representa en la Figura 10.
- **Maniobra talón-oreja:** Se lleva el talón a la oreja homolateral con pelvis fija. En menores a 28 semanas se logra sin resistencia, en 34 semanas hay resistencia parcial, y en mayores o igual a 37 semanas resulta imposible por el tono flexor^{45,46}.

Hay que considerar en la evaluación del tono

en neonatos una preparación del ambiente y del neonato, asegurando un ambiente tranquilo y con temperatura adecuada. Además, valorar al neonato en un estado de alerta tranquila⁴⁷ para permitir observar respuestas espontáneas sin interferencias, esto ya que, en la "Unidades de Cuidados Intensivos de Neonatología (UCIN) se expone a los bebés prematuros a un entorno subóptimo, con manipulaciones frecuentes, dolor y estrés que pueden provocar movimientos bruscos, sobresaltos o posturas rígidas"⁴⁸, lo que interfiere en la evaluación clínica. Es importante realizar movimientos lentos y suaves al medir el tono, tratando de no provocar reacciones defensivas. Así también, explorar la resistencia activa por medio de la palpación y retroceso de extremidades tras los movimientos de flexo-extensión.

Junto con el análisis del tono, la observación de movimientos espontáneos suma a la comprensión del desarrollo neuromotor, esto, valorando tanto la calidad como la cantidad de movimientos, así

como la presencia de movimientos antigraavitatorios⁴⁵, importantes para el diagnóstico diferencial de alteraciones neurológicas. La detección de espasmos, movimientos oculares anómalos o sobresaltos excesivos pueden alertar sobre disfunciones que requieran de intervención en conjunto con otros profesionales, y que sean estos lo que determinen el diagnóstico.

En neonatos prematuros es común observar sobresaltos, los giros hacia un lado, los movimientos bruscos de las extremidades, las posturas congeladas de brazos y piernas, ya sea espontáneas o inducidas por el manejo, y en particular cuando la condición clínica aún no es estable⁴⁹. A lo largo de la maduración, los movimientos debieran ser más suaves y alternantes, con mayor coordinación de las extremidades, pero aún en término, los bebés prematuros presentan sacudidas, movimientos de sobresaltos y temblores que los neonatos nacidos a término⁴⁵.

Signos neurológicos	Graduación de madurez del tono de menor a mayor				
Postura					
Signo de la Bufanda					
Caída de la cabeza					
Suspensión en prono					
Retroceso de extremidades superiores	 180°	 90° a 180°	 < 90°		

Signos neurológicos Graduación de madurez del tono de menor a mayor						
Retroceso de extremidades inferiores	 < 90°					
Ángulo poplíteo.	 < 90°					
Maniobra talón-oreja						

Tabla 2. Signos neurológicos con su graduación de madurez del tono muscular.

Figura 8. Posturas. Imagen tomada y traducida de Dubowitz et al., 2005.

Figura 10. Ángulo poplíteo. Imagen tomada y traducida de Dubowitz et al., 2005.

Figura 9. Suspensión en prono y tracción de EESS. Imagen tomada y traducida de Dubowitz et al., 2005.

En general, en el tono reducido hay posturas más flácidas, y menor resistencia al movimiento. Mientras que, en el tono aumentado, hay posturas más rígidas y con resistencia al movimiento⁴⁵. Una exageración de cada una de ellas en diversos contextos nos podría dar señales de alerta.

Sin embargo, aunque resulta útil para establecer la EG y evaluar la madurez neurológica, estudios recientes refieren que se puede sobreestimar la edad gestacional en recién nacidos prematuros, especialmente en aquellos con bajo peso al nacer y nacidos antes de las 33 semanas^{50,51}. Además, su aplicación requiere experiencia y tiempo (10-15 minutos), lo que puede dificultar su uso en cen-

tros de alta demanda ^{45, 50}. Un metaanálisis mostró variabilidad en las estimaciones de la edad gestacional entre Dubowitz y la otra escala de valoración de EG y coincidió que ambas tienden a sobreestimar la edad, especialmente en prematuros precoces, lo que obliga a interpretar los resultados con cautela ⁵⁰.

Más allá de la escala: Valoración dinámica del tono muscular basado en la experiencia

A partir de lo anterior, la evaluación del tono no se limita al uso de escalas específicas como la de Dubowitz; más que una medición puntual, lo relevante es el proceso de observación y valoración integral.

Cuando no hay un buen tono, los movimientos del neonato tienden a ser poco fluidos, descoordinados y sin armonía, con escasa variabilidad, lo que refuerza la importancia de considerar cómo se expresa y la calidad del movimiento y no sólo en la resistencia manual. Las herramientas estandarizadas pueden si bien aportar datos objetivos sobre la madurez y el tono muscular, el o la kinesióloga debe ser capaz de considerar indicadores adicionales provenientes de contextos variados: la postura y movimientos espontáneos del neonato desde otros estados de alerta o desregulación fisiológica, conductual y/o de la interacción con padres o cuidadores, y el equipo de salud.

Con ello, se permite obtener información complementaria sobre el tono y el control motor, que suma un aporte subjetivo a la interpretación evaluativa. Por ello, es importante en general observar la postura general de su cabeza, tronco y extremidades, más su alineación y posibles compensaciones. Observar movimientos espontáneos en otras circunstancias, con ajuste de extremidades y tronco, y rotaciones de cabeza, y reacciones de hipo o hiper reactividad ante estímulos y relacionándolo con la activación del tono y la biomecánica del neonato. Asimismo, evaluar en las distintas posiciones, en decúbito supino, prono y lateral, o en brazos cuando está con su cuidador/a, con y sin contenciones, identificando compensaciones y pérdidas de alineación.

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)

La CIF proporciona un marco integral para la evaluación y la intervención kinesiológica en neonatos prematuros, considerando las interacciones entre salud, factores personales y entorno^{52,53}. Se puede lograr con este una ayuda más gráfica para posteriormente plantear el problema principal, los objetivos a abordar, y seguido a ellos, las intervenciones ya sea para prevenir, promover y/o habilitar.

Se consideran tres niveles de análisis:

1. Cuerpo y partes del cuerpo: integridad estructural y control de sistemas fisiológicos y musculares.
2. El neonato como un todo: uso del sistema motor en tareas como autorregulación y control de movimientos.
3. El bebé y su entorno: interacción con cuidadores y respuesta a estímulos físicos y sociales que afectan el tono y la conducta.

La CIF permite identificar las disfunciones estructurales y funcionales, limitaciones de la actividad de la vida diaria; instrumentales y/o básicas, y en este contexto, en tareas motoras, y restricciones a la participación en la interacción con otros siendo o no significativos. Por ello, la clave del tono radica en ser un fundamento fisiológico que permite lograr, y si es de buena forma, el control postural, la regulación del movimiento, y la preparación en la relación con el otro, otorgándole un sentido y significado. Alteraciones en el tono impactan en la funcionalidad, actividades motoras y conductuales básicas, y en consecuencia, en su integración con el medio.

Intervención kinésica

La evaluación detallada del tono muscular, tanto objetiva como subjetivamente, al igual que su desarrollo según la E.G y el análisis basado en la CIF, permiten dar un sustento para la intervención kinésica a través de sus hallazgos encontrados.

En particular, las intervenciones terapéuticas neo-

natales en el contexto intrahospitalario son especializadas e individualizadas, y tienen como objetivo promover el desarrollo general del bebé prematuro, prevenir secuelas y fortalecer la relación entre el bebé y la familia. Los profesionales de la rehabilitación participan como parte del equipo multidisciplinario en la evaluación y la intervención⁵⁴. Las derivaciones a terapia kinésica normalmente suelen basarse en factores como el bajo peso al nacer, la baja edad gestacional, las anomalías de la postura, las malformaciones, las dificultades de alimentación, los déficits sensoriales, las convulsiones o las estancias hospitalarias prolongadas⁵⁴⁻⁵⁶, diferentes escenarios en donde puede verse afectado el tono muscular y su subsecuente postura estática o dinámica.

Se aconseja realizar las siguientes intervenciones a modo de ejemplo:

1. Posicionamiento terapéutico con contención

Consiste en colocar al bebé en posturas específicas que favorecen el control postural y la modulación del tono muscular⁵⁶.

La posición influye directamente en el tono muscular del prematuro. Mantenerlos siempre en una misma postura sin cambios, favorece el aumento de tensión muscular hacia la extensión, y anomalías posturales, mientras que variar y sostener posiciones más funcionales protege el desarrollo neuromotor⁵⁷⁻⁵⁹.

Además, y en conjunto con el posicionamiento, la contención a través de un accesorio posicional (nido) es clave para favorecer la organización neuromotora y el control del tono. Entre sus beneficios destacan el proporcionar contención y límites semejantes al ambiente intrauterino, disminuir movimientos bruscos y sobresaltos, favorecer alineación a línea media y posturas en flexión y aducción de extremidades (acercándose al patrón fisiológico fetal), y contribuye a la estabilidad postural y **regulación tónica**, junto con la reducción al estrés^{59,60}.

2. Estimulación vestibular para modular el tono

Consiste en aplicar movimientos suaves y rítmicos, como balanceos o cambios de posición, para estimular el sistema vestibular de los prematuros, que incluye en ello la participación de estructuras del cerebelo y el tronco encefálico⁶¹. Dentro de sus variadas funciones está la **regulación y desarrollo del tono muscular**⁶², donde hay que disminuir y armonizar el estímulo si hay tensión o aumentarlo levemente y desarmonizar si hay flacidez. Se recomienda un ritmo de 42-50 ciclos por minuto y sesiones breves, progresivamente más largas si hay buena tolerancia⁶². Es clave variar los tipos de movimiento, evitar la sobreestimulación y responder continuamente a las señales del bebé para lograr tono equilibrado y estabilidad neuromuscular

3. Estimulación táctil

La estimulación táctil a través de terapia Vojta (VT), para activar patrones innatos de locomoción, con el fin de **provocar activación muscular coordinada** que incluye el control postural automático y enderezamiento axial de la columna^{63,64}.

La terapia VT aplica presión en áreas específicas del cuerpo en diferentes posiciones (decúbito supino; lateral y prona), principalmente utilizando reflejos de arrastre y balanceo. Esta estimulación aferente produce cambios corticales y subcorticales, con respuestas en el tronco encefálico, el cerebelo y la formación reticular, lo que genera contracciones musculares en varios grupos⁶⁵⁻⁶⁶⁻⁶⁷. Los estudios de electroencefalograma muestran la activación de áreas motoras y circuitos locomotores innatos, lo que promueve la **modulación del control postural y el desarrollo de la función**.

Es importante enseñar a los cuidadores a interpretar señales del bebé, ya que esto facilita la interacción, **modulando el tono muscular a su favor**. El emplear un manejo de posicionamiento, incentivo al tacto y al estar a piel a piel, más emplear presiones suaves en la piel, acompañado de contención manual⁶⁹. Con esto se busca disminuir respuestas de sobresalto, y

favorecer la co-regulación^{10,70}.

4. Control con el entorno

Respecto al control del entorno, **influye en el tono muscular** la regulación de la luz, el ruido y los estímulos sensoriales^{69,71}, permitiendo al bebé mantener una autorregulación fisiológica y conductual, que favorece la estabilidad postural y la organización motora.

esto desde un enfoque multidisciplinar e individualizado, reconociendo las particularidades de cada neonato según su maduración, E.G, sus patologías o complicaciones médicas, tono muscular y contexto social.

Comentario

En síntesis, y como ya se mencionó a lo largo del texto, el tono muscular en el neonato se configura como un fenómeno dinámico y multifactorial, resultando de la interacción de mecanismos neurofisiológicos de estructuras y su maduración en el sistema nervioso. Su expresión en la clínica está directamente vinculada con la E.G, y entrega un parámetro fundamental para comprender el desarrollo postural y motor, además de esto a su vez se acompaña de la condición neuroconductual del neonato, junto con la presencia y magnitud de reflejos primitivos, el grado de excitabilidad, la influencia de estresores fisiológicos y estímulos del entorno⁴⁵. Con esto, el analizar el tono no solo nos indican hallazgos para la intervención, sino que también como un preventivo para posibles riesgos en la funcionalidad y desarrollo neuromotor.

Desde la perspectiva kinésica, el estudiar este marco adquiere relevancia porque la acción del profesional es precisamente el movimiento humano. Por ello, comprender su modulación, nos permite interpretar patrones motores, explicar cuando este resulta normal o debemos generar alerta con otros profesionales que estén trabajando en conjunto, y con esto diseñar intervenciones que favorezcan el tono muscular.

El plan de intervención se basa en lo observado, medido y recopilado durante la valoración clínica y en el análisis de la situación contextual biopsicosocial del neonato según la CIF. A partir de ahí, se establecen objetivos que no solo buscan regular el tono muscular, sino también mejorar el movimiento, implicar a la familia en el proceso y garantizar posiciones óptimas para el bebé. Todo

Referencias

1. Ganguly J, Kulshreshtha D, Almotiri M, Jog M. Muscle Tone Physiology and Abnormalities. *Toxins* [Internet]. 16 de abril de 2021;13(4):282. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33923397/>
2. Campbell, KS; Laskie, M. Un mecanismo de puente cruzado puede explicar el componente elástico tixotrópico de corto alcance del músculo esquelético relajado de la rana. *J. Physiol.* 1998 , 510 , 941–962.
3. Solopova IA, Zhvansky DS, Dolinskaya IY, Keshishian ES, Selionov VA, Sylos-Labini F, et al. Muscle responses to passive joint movements in infants during the first year of life. *Frontiers in Physiology* [Internet]. 2019 Sep 13;10. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6769424/#B29>
4. Darby SA, Frysztak RJ. Neuroanatomy of the spinal cord. In: Elsevier eBooks [Internet]. 2013. p. 341–412. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780323079549000098>
5. World Health Organization: WHO. Newborn health WPRO [Internet]. 2018. Disponible en: https://www.who.int/westernpacific/health-topics/newborn-health#tab=tab_1
6. Dobbing J, Hopewell JW, Lynch A. Vulnerabilidad del cerebro en desarrollo: déficit permanente de neuronas en la corteza cerebral y cerebelosa tras desnutrición leve temprana. *Exp Neurol* 1971;32:439-447.
7. Nunes ML, Liptáková S, Velísková J, Sperber E, Moshé SL. La desnutrición aumenta la proliferación de células granulares dentadas en ratas inmaduras tras estado epiléptico. *Epilepsia* 2000;41(Supl. 6):S48-S52.
8. da Silva ES, Nunes ML (2005). Influencia de la edad gestacional y el peso al nacer en la evaluación clínica del tono muscular de recién nacidos sanos a término y prematuros. *Arq. Neuropsiquiatr.* 63, 956–962. 10.1590/S0004-282X2005000600010 [DOI] [PubMed] [Google Académico]
9. Farmania R, Sitaraman S, Das RR. Goniometric Assessment of Muscle Tone of Preterm Infants and Impact of Gestational Age on Its Maturation in Indian Setting. *Journal Of Neurosciences In Rural Practice* [Internet]. 1 de agosto de 2017;08(S 01):S044-8. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5602260/>
10. BastiAs AMR. Conociendo las interacciones tempranas entre madres y recién nacidos prematuros: relevancia de las primeras experiencias sensoriales: Knowing the early interactions between mothers and premature newborns: relevance of the first sensory experiences [Internet]. 2020. Available from: https://revista.terapia-ocupacional.org.ar/index.php/rato_2022/article/view/100
11. Shumway-Cook A, Woollacott MH. *Control Motor: De la Investigación a la Práctica Clínica*. 5.a ed. LWW; 2019.
12. Wang, K.; McCarter, R.; Wright, J.; Beverly, J.; Ramirez-Mitchell, R. Viscoelasticidad de la matriz sarcómera del músculo esquelético. El filamento compuesto de titina-miosina es un resorte molecular de dos etapas. *Biophys. J.* 1993 , 64 , 1161–1177.
13. Cacciatore TW, Anderson DI, Cohen RG. Central mechanisms of muscle tone regulation: implications for pain and performance. *Frontiers in Neuroscience* [Internet]. 2024 Dec 9;18. Available from: <https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2024.1511783/full>
14. Latash, ML; Zatsiorsky, VM. Tono muscular. *Biomecánica. Control motor* 2016 , 2016 , 85–98.
15. Profeta, VL; Turvey, MT. Niveles de construcción del movimiento de Bernstein: Una perspectiva contemporánea. *Hum. Mov. Sci.* 2018 , 57 , 111–133.
16. Levin MF, Piscitelli D. Motor Control: A Conceptual Framework for Rehabilitation. *Motor Control* [Internet]. 9 de julio de 2022;26(4):497-517. Disponible en: <https://doi.org/10.1123/mc.2022-0026>
17. Latash , ML y Zatsiorsky , VM (2016). *Biomecánica y control motor: Definición de conceptos centrales*. Elsevier.
18. Bastian AJ. Understanding sensorimotor adaptation and learning for rehabilitation. *Current Opinion in Neurology* [Internet]. 2008 Nov 5;21(6):628–33. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2954436/>
19. Francisco R, Hall S, Rathore G, Thakur N. Neonatal tone management. *Seminars In Fetal And Neonatal Medicine* [Internet]. 1 de noviembre de 2024;29(2-3):101562. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39537451/>
20. AbuHasan Q, Munakomi S. Neuroanatomy, pyramidal tract [Internet]. 2023. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545314/>
21. Duque J, Mendoza JA, Ríos JB, Barco RJ&. El tracto cortico espinal: perspectiva histórica. *ResearchGate* [Internet]. 2020 Sep 1; Available from: https://www.researchgate.net/publication/344045119_El_tracto_cortico_espinal_perspectiva_historica
22. Javed K, Reddy V, Lui F. Neuroanatomy, lateral corticospinal tract [Internet]. 2023. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534818/>
23. Young CB, Reddy V, Sonne J. Neuroanatomy, basal ganglia [Internet]. 2023. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537141/>
24. Torrico TJ, Munakomi S. Neuroanatomy, thalamus [Internet]. 2023. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542184/>
25. Altmann R, Rechberger T, Altmann C, Hirtler L, Scharnreiter I, Stelzl P, et al. Development of the prosencephalic structures, ganglionic eminence, basal ganglia and thalamus at 11 + 3 to 13 + 6 gestational weeks on 3D transvaginal ultrasound including normative data. *Brain Structure and Function* [Internet]. 2023 Sep 15;228(9):2089–101. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37712966/>
26. Sommer MA. The role of the thalamus in motor control. *Current Opinion in Neurobiology* [Internet]. 2003 Nov 17;13(6):663–70. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959438803001697?casa_token=aqr6jOImdtkAAAAA:-0Jl19ugZRkKcrKaJLMctZd0X6OX63hbKnm40ET3EELy6NHw-mgZ11LvNChi5vFw9D7S8id45-x4
27. Rocha GS, Freire M a. M, Britto AM, Paiva KM, Oliveira RF, Fonseca I a. T, et al. Basal ganglia for beginners: the basic concepts you need to know and their role in movement control. *Frontiers in Systems Neuroscience* [Internet]. 2023 Aug 3;17. Available from: <https://www.frontiersin.org/journals/systems-neuroscience/articles/10.3389/fnsys.2023.1242929/full>
28. Xu F, Ge X, Shi Y, Zhang Z, Tang Y, Lin X, et al. Morphometric development of the human fetal cerebellum during the early second trimester. *NeuroImage* [Internet]. 2019 Nov 18;207:116372. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7055298/#S10>

29. Carey MR. The cerebellum. *Current Biology* [Internet]. 2024 Jan 1;34(1):R7–11. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982223016330>
30. Basinger H, Hogg JP. Neuroanatomy, brainstem [Internet]. 2023. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544297/>
31. Joseph R. Fetal brain behavior and cognitive development. *Developmental Review* [Internet]. 2000 Mar 1;20(1):81–98. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0273229799904860>
32. Mangold SA, Das JM. Neuroanatomy, reticular formation [Internet]. 2023. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556102/>
33. Horn AKE. The reticular formation. *Progress in Brain Research* [Internet]. 2005 Oct 11;127–55. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16221588/>
34. Manzone P, Guidobono JA, Forlino D. LONGITUDINAL DEVELOPMENT OF THE SPINE AND SPINAL CORD IN HUMAN FETUSES. *Coluna/Columna* [Internet]. 2020 Mar 1;19(1):8–12. Available from: <https://www.scielo.br/j/coluna/a/Jrf8XMB9wYQN-rCw8mJHJTKN/?format=html&lang=en>
35. Khan YS, Lui F. Neuroanatomy, spinal cord [Internet]. 2023. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559056/>
36. Ganapathy MK, Reddy V, Tadi P. Neuroanatomy, Spinal cord morphology [Internet]. 2024. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545206/>
37. Zakerihamid M, Kianifar S, Moradi A, Boskabadi H. Apgar score at various gestational ages. *Journal of Clinical Neonatology* [Internet]. 2023 Jul 1;12(3):105–8. Available from: https://journals.lww.com/jocn/fulltext/2023/12030/apgar_score_at_various_gestational_ages.6.aspx
38. Picheansathian W, Woragidpoonpol P, Baosoung C. Positioning of Preterm Infants for Optimal Physiological Development: a systematic review. *The JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports* [Internet]. 2009 Jan 1;7(7):224–59. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27820087/>
39. Allen MC, Capute AJ. Tone and reflex development before term. *PEDIATRICS* [Internet]. 1990 Mar 1;85(3):393–9. Available from <https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/85/3/393/55724/Tone-and-Reflex-Development-Before-Term?redirectedFrom=PDF>
40. Chandran PSRM Siva Kumar R, Rabindran. Comparación del desarrollo del tono muscular en varios bebés prematuros al nacer y a término con edad gestacional corregida frente a bebés a término: un estudio de cohorte de un solo centro [Internet]. Available from: <https://fizioterapiapolska.pl/en/article/porownanie-rozwoju-napiecia-miesniowego-u-roznych-wczesniakow-w-momencie-urodzenia-i-w-skorygowanym-wieku-ciazowym-z-novorodkami-urodzonymi-o-czasie-badanie-kohortowe-w-jednym-osrodku/>
41. Tsikouras P, Bothou A, Gerede A, Apostolou I, Gaitatzi F, Deuteraiou D, et al. Premature birth, management, complications. In: *IntechOpen eBooks* [Internet]. 2021. Available from: <https://www.intechopen.com/chapters/77092>
42. Lester BM, Tronick EZ. The Neonatal Intensive Care Unit Network Neurobehavioral Scale Procedures. *PEDIATRICS* [Internet]. 2004 Mar 1;113(Supplement_2):641–67. Available from: https://www.researchgate.net/publication/5848252_The_Neonatal_Intensive_Care_Unit_Network_Neurobehavioral_Scale_NNNS
43. Goo M, Tucker K, Johnston LM. Muscle tone assessments for children aged 0 to 12 years: a systematic review. *Developmental Medicine & Child Neurology* [Internet]. 2018 Feb 6;60(7):660–71. Available from: https://www.researchgate.net/publication/322962246_Muscle_tone_assessments_for_children_aged_0_to_12_years_a_systematic_review
44. Fernández D, Alvarez MJ, Rodríguez D, Rodríguez M, Fernández E, Urdiales P. Spanish validation of the Premie-Neuro scale in premature infants. *Journal of Pediatric Nursing* [Internet]. 2014 Nov 26;30(4):560–7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25433214/>
45. Dubowitz L, Ricci D, Mercuri E. The Dubowitz neurological examination of the full-term newborn. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews* [Internet]. 2005 Feb 1;11(1):52–60. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15856443/>
46. Reyes Izquierdo DM. Evaluación de la edad gestacional [Internet]. 2004. Disponible en: <https://www.academia.edu/13428878/EVALUACION%20DE%20LA%20EDAD%20GESTACIONAL>
47. Leyenaar J, Camfield P, Camfield C. A schematic approach to hypotonia in infancy. *Paediatrics & Child Health* [Internet]. 2005 Sep 1;10(7):397–400. Available from: https://www.researchgate.net/publication/26730237_A_schematic_approach_to_hypotonia_in_infancy
48. Ferrari F, Bertocelli N, Gallo C, Roversi MF, Guerra MP, Ranzi A, et al. Posture and movement in healthy preterm infants in supine position in and outside the nest. *Archives of Disease in Childhood Fetal & Neonatal* [Internet]. 2007 Mar 8;92(5):F386–90. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17344252/>
49. Inaccuracy of Dubowitz gestational age in low birth weight infants [Internet]. *PubMed*. 1985. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3982736/>
50. Balasundaram P, Mallow EB. Ballard and Dubowitz Neonatal assessments for gestational age determination [Internet]. 2025. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK613281/>
51. Spinnato JA, Sibai BM, Shaver DC, Anderson GD. Inexactitud de la edad gestacional de Dubowitz en lactantes de bajo peso al nacer. *Obstet Gynecol*. 1985 Abr; 65 (4):601-2.
52. Leonardi, M.; Bickenbach, J.; Ustun, TB; Kostanjsek, N.; Chatterji, S. La definición de discapacidad: ¿Qué hay en un nombre? *Lancet* 2006 , 368 , 1219–1221.
53. Leonardi M, Lee H, Kostanjsek N, Fornari A, Raggi A, Martinuzzi A, et al. 20 Years of ICF—International Classification of Functioning, Disability and Health: Uses and Applications around the World. *International Journal of Environmental Research and Public Health* [Internet]. 2022 Sep 8;19(18):11321. Available from: <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/18/11321#B7-ijerph-19-11321>
54. Khurana S, Kane AE, Brown SE, Tarver T, Dusing SC. Effect of neonatal therapy on the motor, cognitive, and behavioral development of infants born preterm: a systematic review. *Developmental Medicine & Child Neurology* [Internet]. 2020 Feb 19;62(6):684–92. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dmcn.14485>

55. Anderson J, Auster-Liebhaber J. Terapia del desarrollo en la unidad de cuidados intensivos neonatales. *Phys Occup Ther Pediatr* 1984; 4 : 89–106 .
56. Aucott S, Donohue PK, Atkins E, Allen MC. Atención del neurodesarrollo en la UCIN. Revisión de Investigación sobre Retardo Mental y Discapacidades del Desarrollo. 2002;8(4):298–308. doi: 10.1002/mrdd.10040
57. Madlinger-Lewis L, Reynolds L, Zarem C, Crapnell T, Inder T, Pineda R. The effects of alternative positioning on preterm infants in the neonatal intensive care unit: A randomized clinical trial. *Research in Developmental Disabilities* [Internet]. 2013 Dec 25;35(2):490–7. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3938096/>
58. Vaivre-Douret L, Ennouri K, Jrad I, Garrec C, Papiernik E. Effect of positioning on the incidence of abnormalities of muscle tone in low-risk, preterm infants. *European Journal of Paediatric Neurology* [Internet]. 2003 Dec 9;8(1):21–34. Available from: https://www.researchgate.net/publication/5266292_Effect_of_positioning_on_the_incidence_of_abnormalities_of_muscle_tone_in_low-risk_preterm_infants
59. Bastías R. Posicionamiento en neonatos de pretérmino hospitalizados: Estado del arte del problema [Internet]. 2024. Available from: <https://www.revmedhsorient.cl/index.php/hso/article/view/21>
60. Bastías R. De Posicionamiento a Manejo Postural en neonatos de pretérmino hospitalizados [Internet]. 2025. Available from: <https://www.revmedhsorient.cl/index.php/hso/article/view/63>
61. Casale J, Browne T, Murray IV, Gupta G. Physiology, vestibular system [Internet]. 2023. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532978/>
62. Prescott MG, Wróblewska-Seniuk K, Lenells M, Fiander M, Soll R, Bruschetti M. Vestibular stimulation for promoting development and preventing morbidity in preterm infants. *Cochrane Library* [Internet]. 2024 Sep 5;2024(9). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39234929/>
63. Sánchez-González JL, Sanz-Esteban I, Menéndez-Pardiñas M, Navarro-López V, Sanz-Mengibar JM. Critical review of the evidence for Vojta Therapy: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Neurology* [Internet]. 2024 Apr 22;15. Available from: <https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2024.1391448/full>
64. Epple C, Maurer-Burkhard B, Lichti MC, Steiner T. Vojta therapy improves postural control in very early stroke rehabilitation: a randomised controlled pilot trial. *Neurological Research and Practice* [Internet]. 2020 Aug 20;2(1). Available from: <https://neurologicalresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42466-020-00070-4>
65. Hok, P.; Opavský, J.; Kutín, M.; Tüdös, Z.; Kaňovský, P.; Hlušík, P. Modulación del sistema sensoriomotor mediante estimulación de presión manual sostenida. *Neurociencia* 2017, 348, 11–22.
66. Pérez-Robledo, F.; Sánchez-González, JL; Bermejo-Gil, BM; Llamas-Ramos, R.; Llamas-Ramos, I.; de la Fuente, A.; Martín-Nogueras, AM Respuesta electromiográfica de los músculos abdominales y estabilizadores del tronco a la terapia de locomoción refleja (RLT). Un estudio preliminar. *J.Clin. Medicina*. 2022, 11, 3866.
67. Menéndez-Pardiñas M, Alonso-Bidegaín M, Santonja-Medina F, Sánchez-González JL, Sanz-Mengibar JM. Effects of Vojta Therapy on the Motor Function of Children with Neuromotor Disorders: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial. *Journal of Clinical Medicine* [Internet]. 2023 Nov 28;12(23):7373. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38068424/>
68. Sanz-Esteban, I.; Cano-De-La-Cuerda, R.; San Martín Gómez, A.; Jiménez-Antona, C.; Monge-Pereira, E.; Estrada-Barranco, C.; Serrano, JI Actividad cortical durante la estimulación sensorial táctil en adultos sanos mediante la terapia Vojta. Un ensayo piloto controlado aleatorio. *J. Neuroeng. Rehabilitación*. 2021, 18, 13.
69. Sweeney JK, Heriza CB, Blanchard Y, Dusing SC. Neonatal Physical Therapy. Part II: Practice Frameworks and Evidence-Based Practice Guidelines. *Pediatric Physical Therapy* [Internet]. 2010 Jan 1;22(1):2–16. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20142700/>
70. Bastías Rodolfo, Ángel Cristian, Gutierrez Humberto. Del Tacto a la Conducta Táctil: Padres de prematuros en la Unidad de Neonatología [Internet]. 2024. Available from: <https://www.revmedhsorient.cl/index.php/hso/article/view/7>
71. Capó IM RN. Intervenciones enfermeras sobre el ambiente físico de las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. *Enfermería Intensiva* [Internet]. 2016 Jun 12;27(3):96–111. Available from: <https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-intensiva-142-articulo-intervenciones-enfermeras-sobre-el-ambiente-S1130239916300037>

